

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLYI TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2025

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

NAMANGAN DAVLAT
UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI, [2025-11]
ISSN:2181-1458
ISSN:2181-0427

02.00.00-KIMYO FANLARI
journal.namdu.uz
CHEMICAL SCIENCES

K.X. Nigmatova
M.X. Maxamadjonova
X.I. Kadirov

Tashkentskiy ximiko-texnologicheskiy institut

UDK 678.6.541.066

ETILENNI KISLOROD YOKI HAVO KISLORODI BILAN OKSIDLASH ORQALI ETILEN OKSIDI OLISH

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot etilen oksidini olish jarayonida qo'llaniladigan yangi tarkibli kumush asosidagi katalizatorning faoliyati, selektivligi va barqarorligini o'rganishga bag'ishlangan. Etilen oksidi neft-kimyo sanoatining eng muhim yirik tonnali mahsulotlaridan biri bo'lib, etilenglikollar, etanolaminlar, etoksilatlar va boshqa ko'plab kimyoviy moddalar ishlab chiqarishning asosiy xom ashyosi hisoblanadi. Shuning uchun etilen oksidi sintezida qo'llaniladigan katalizatorlarning samaradorligini oshirish hamda jarayon parametrlarini optimallashtirish dolzarb masaladir. Tadqiqot davomida massa bo'yicha 13 % kumush saqlovchi yangi katalizator tarkibi sinovdan o'tkazildi. Uning zichligi 1,35 g/sm³ bo'lib, kumush miqdori sanoat analoglariga nisbatan 14 % kamligi, biroq selektivligi 7–8 % yuqori ekani aniqlandi. Etilenning etilen oksid va karbonat angidridga oksidlanish reaksiyalari 200–250 °C harorat, 21 atm bosim va turli kontakt vaqtlarida o'rganildi. Reaksiya tezligi va selektivlikning harorat, bosim, etilen va kislorod konsentratsiyalariga bog'liqligi tajribaviy ravishda aniqlanib, kinetik tenglamalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: etilen oksidi, etilenglikol, kumush katalizatori, oksidlanish, selektivlik, reaksiya tezligi, kinetik tenglamalar, bosim va harorat ta'siri, katalizator faoliyati, pilot sinovlar

К.Х. Нигматова
М.Х. Махамаджонова
К.И. Кадыров

Ташкентский химико-технологический институт

ПРОИЗВОДСТВО ОКСИДА ЭТИЛЕНА ОКИСЛЕНИЕМ ЭТИЛЕНА КИСЛОРОДОМ ИЛИ ВОЗДУХОВОДОМ

Аннотация: Настоящее исследование посвящено изучению активности, селективности и стабильности нового состава серебросодержащего катализатора, применяемого в процессе получения оксида этилена. Оксид этилена является одним из ключевых крупнотоннажных продуктов нефтехимической промышленности и служит основным сырьём для производства этиленгликолей, этаноламинов, этоксилатов и многих других химических веществ. В связи с этим повышение эффективности катализаторов, используемых в синтезе оксида этилена, а также оптимизация параметров процесса являются актуальными задачами. В ходе исследования был испытан новый катализаторный состав, содержащий 13 % серебра по массе. Установлено, что при плотности 1,35 г/см³ содержание серебра в нём на 14 % ниже по сравнению с промышленными аналогами, тогда как селективность выше на 7–8 %. Реакции окисления этилена до оксида этилена и диоксида углерода изучены при температуре 200–250 °C, давлении 21 атм и различных временах контакта. Экспериментально определена зависимость скорости реакции и селективности от температуры, давления и концентраций этилена и кислорода, на основе чего были получены кинетические уравнения.

Ключевые слова: оксид этилена, этиленгликоль, серебряный катализатор, окисление, селективность, скорость реакции, кинетические уравнения, влияние давления и температуры, активность катализатора, пилотные испытания.

К.Кх. Нигматова
М.Кх. Макхамаджонова
К.И. Кадиров

Tashkent Chemical and Technological Institute

PRODUCTION OF ETHYLENE OXIDE BY OXIDATION OF ETHYLENE WITH OXYGEN OR AIR OXYGEN

Abstract: This study is devoted to investigating the activity, selectivity, and stability of a new silver-containing catalyst composition used in the production of ethylene oxide. Ethylene oxide is one of the key large-tonnage products of the petrochemical

industry and serves as the main raw material for the production of ethylene glycols, ethanalamines, ethoxylates, and many other chemical substances. Therefore, improving the efficiency of catalysts used in ethylene oxide synthesis, as well as optimizing process parameters, are important and timely tasks. In the course of the research, a new catalyst composition containing 13 wt% silver was tested. It was found that at a density of 1.35 g/cm³, its silver content is 14% lower compared to industrial analogues, while its selectivity is 7–8% higher. The oxidation reactions of ethylene to ethylene oxide and carbon dioxide were studied at a temperature of 200–250 °C, a pressure of 21 atm, and various contact times. The dependence of reaction rate and selectivity on temperature, pressure, and ethylene/oxygen concentrations was experimentally determined, and kinetic equations were derived based on these results.

Keywords: ethylene oxide, ethylene glycol, silver catalyst, oxidation, selectivity, reaction rate, kinetic equations, influence of pressure and temperature, catalyst activity, pilot testing.

Etilen oksidi hozirgi vaqtda neft-kimyó sintezida ishlab chiqarish miqyosi bo'yicha eng yirik mahsulot hisoblanadi. Etilen oksidi – barcha sanoat jihatdan rivojlangan mamlakatlarda turli xil xalq iste'moli mollari ishlab chiqarishga asos bo'ladigan yirik tonnajli kimyoviy mahsulotlarni ishlab chiqarishda qo'llaniladigan eng muhim xom ashyo hisoblanadi [1, 2].

Etilen oksididan foydalanishning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat: etilenglikollar – antifrizlar, poliyesterlar, poliyetilentereftalat (PET), gazlarni quritish agentlari, suyuq issiqlik tashuvchilar va erituvchilar ishlab chiqarishda qo'llaniladi; poliyetilenglikollar – atir-upa, kosmetika, farmasevtik preparatlar, moylovchi moddalar, bo'yoqlar uchun erituvchilar va plastifikatorlar ishlab chiqarishda ishlatiladi; etilenglikol efirlari – tormoz suyuqliklari, yuvish vositalari, lak va bo'yoqlar uchun erituvchilar tarkibiga kiradi; etanolaminlar – sovun, yuvish vositalari, tabiiy gazni tozalash va to'qimalarni apretlashda qo'llaniladi; etoxilatlar – yuvish vositalari ishlab chiqarishda sirt faol moddalar, emulsifikatorlar va dispersantlar sifatida qo'llaniladi.

Etilen oksididan foydalanishning eng yirik yo'nalishi etilenglikollar ishlab chiqarishdir. Biroq uning qo'llanish ulushi mintaqalar bo'yicha sezilarli darajada farq qiladi: G'arbiy Yevropada 44 %, Yaponiyada 63 % va Shimoliy Amerikada 73 %, Osiyoning qolgan qismida 90 %, Afrikada esa 99 % gacha yetadi [3, 4].

Shu sababli etilen oksidini olish sharoitlarini optimallashtirish dolzarb masala hisoblanadi.

Har bir yangi tarkib katalizatorini joriy etishda amaliy jihatdan muhim bosqich - uning asosiy xususiyatlarini real sharoitlarga maksimal moslab tekshirishdir. Bunday yondashuv uning ekspluatasion xususiyatlari va ishlash muddatini oldindan belgilash imkonini beradi, bu ayniqsa qimmat bo'lgan kumush metallini qo'llashda muhimdir.

Tayyorlangan katalizator tarkibida sanoat analoglariga nisbatan kumush miqdori massa bo'yicha 13 % saqlagan, zichligi 1,35 g/sm³, reaktorning hajmi nisbatan kumush miqdori 14 % kam bo'lgan, selektivligi 7 - 8 % yuqori ekanligi aniqlandi, shu bilan birga ishlatilgan tozalangan alyuminiy oksididan foydalanildi [5].

Tajribalar laboratoriya qurilmasi - reaktorda etilenning etilenoksid va uglerod dioksidga oksidlanish reaksiyasi tezligining quyidagi parametrlarida amalga oshirildi: etilen konsentratsiyasi 2 - 5 % hajm, kislorod konsentratsiyasi 2 - 5 % hajm, harorat 200 - 250 °C, bosim 21 atm. va ta'sir vaqti 0,3 - 3,0 soniya, xomashyoni uzatish hajmiy tezligi 1000 - 10000 soat⁻¹ chegarasida (tajriba natijalari 1-jadvalda keltirilgan).

1-jadval

Etilen oksidlash tezligining harorat, bosim, etilen va kislorod konsentratsiyalari hamda ta'sir vaqtiga bog'liqligi

Kontakt vaqti, s	Gaz tarkibi, % hajmda				Selektivlik, %	Reaksiya tezligi, $\tau, 2 \times 10^{-3}$ 1/s
	C ₂ H ₄ O	CO ₂	C ₂ H ₄	O ₂		
Xarorat 200 °S, Bosim 1,0 atm						
0.7	0.17	0.14	3.96	3.7	71	3.42
1.4	0.24	0.26	3.83	3.5	65	2.64
2.8	0.30	0.34	3.73	3.3	64	1.68
Xarorat 220 °S, Bosim 1,0 atm						
0.7	0.24	0.22	3.82	3.5	63	4.42
1.4	0.32	0.48	3.65	3.2	62	4.00
2.8	0.48	0.64	3.46	2.9	60	2.64
Xarorat 220 °S, Bosim 3,0 atm						
0.7	0.28	0.32	3.76	3.4	64	6.28
1.4	0.48	0.56	3.58	3.1	63	5.43
2.8	0.70	0.88	3.16	2.6	61	4.07

Xarorat 220 °S, Bosim 6,0 atm						
0.7	0.36	0.30	3.69	3.4	72	7.25
1.4	0.68	0.56	3.26	2.9	71	6.14
2.8	0.76	0.64	3.12	2.7	70	3.86
Xarorat 220 °S, Bosim 9,0 atm						
0.7	0.52	0.32	3.52	3.3	76	9.71
1.4	0.70	0.52	3.24	2.9	73	6.86
2.8	0.78	0.63	3.10	2.7	71	3.57
Xarorat 220 °S, Bosim 12,0 atm						
0.7	0.56	0.30	3.49	3.3	79	10.14
1.4	0.72	0.50	3.23	2.9	74	6.93
2.8	0.82	0.70	3.05	2.6	69	4.10
Xarorat 220 °S, Bosim 15,0 atm						
0.7	0.56	0.32	3.68	3.2	77	10.30
1.4	0.70	0.48	3.29	2.9	74	6.71
2.8	0.84	0.66	3.03	2.6	72	4.18
Xarorat 240 °S, Bosim 1,0 atm						
0.7	0.36	0.48	3.80	3.6	60	8.57
1.4	0.49	0.78	3.52	3.1	56	6.28
2.8	0.61	1.08	3.25	2.8	53	4.11

Etilenning oksidlanish reaksiyasi kinetikasi o'rganilib, quyidagi reaksiyalar asosida etilendan etilenoksid (τ_1) va uglerod dioksidi (τ_2) hosil bo'lish reaksiyalarining tezlik tenglamalari chiqarildi:

Tajriba ma'lumotlari bilan mos keladigan tenglamalar quyidagilar:

reaksiyaning umumiy tezligi

$$\lambda = k \cdot \frac{P_{O_2}^{0.5} \cdot P_{C_2H_4}^{0.7}}{P_{C_2H_4} + 0.13 \cdot P_{CO_2}}$$

bu yerda R = O₂, C₂H₄, C₂H₄O, CO₂ ning porsal bosimlari.

Tezlik doimiyligining haroratga bog'liqligi

$$k = \left(e^{\frac{22.25 \cdot 22190}{RT}} - 0.58\mu \right) \cdot 0.01$$

selektivlik

$$S = \frac{1}{1 + 1000 \exp\left(\frac{22.25 \cdot 22190}{RT} - 0.1\mu\right)}$$

Aniqlangan xarorat uchun hisoblangan kattaliklarning doimiyligi ushbu tenglamalarning ishonchligini ko'rsatadi.

Tadqiqotlar davomida yana bir muhim ko'rsatgich, katalizator qatlami balandigining reaksiya unumiga ta'siri o'rganib chiqildi: tajribalar 1000 × 20 mm bo'lgan reaktorda amalga oshirilib, natijalar 100 - 900 mm qatlamlar chegarasida aniqlandi; etilenning kimyoviy o'zgarishi, etilen oksid konsentratsiyasi va selektivlikning katalizator nisbiy faolligi bilan qiyoslandi (tajriba sinov natijalari 2-jadvalga keritilgan).

2 - jadval

Katalizator qatlami balandigining reaksiya ununmiga ta'siri
(12 atm bosim, 4000 soat⁻¹ hajmiy tezlikda)

Kata- liza- tor	Dastlabki aralashma tarkibi, % hajm	Har- orat, °C	n oksi- d, % hajm	Etile- n ayla- nish i, %	Sele- ktiv- lik, %
-----------------------	--	---------------------	----------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

	C ₂ H ₄	O ₂	CO ₂				
Halqali tashuvchida	4.9	5.1	7.2	229	0.94	30	76
	4.8	4.8	7.3	231	0.96	31	75
Shar shaklidagi tashuvchida	4.7	4.8	7.0	238	0.79	25	68
	4.8	4.9	6.9	240	0.83	26	66

Halqali tashuvchidagi katalizator namunalari (0,2 - 0,5 litr) shuningdek, maxsus yaratilgan tajriba qurilmasidagi reaktorlarda ham sinovdan o'tkazildi. Bu reaktorlar sanoat reaktorining elementlari bo'lib, trubkalar ichki diametri 21 va 25 mm, katalizator qatlamining balandligi esa 6 va 7 metrni tashkil etadi. Haqiqiy gaz aralashmasi 21 atm bosim ostida 4-4,5 % hajm etilen va 4,5-5,0 % hajm kislorod tarkibiga ega edi. Reaksiya natijasida hosil bo'lgan issiqlik maxsus organik issiqlik tashuvchi - dauteriy yordamida, katalizatorli trubkalar bo'ylab aylantirish orqali olib chiqildi. Katalizator qatlamining har bir metri bo'ylab termojuftlar va gaz aralashmasini tahlil qilish uchun namuna oluvchi qurilmalar o'rnatildi. Faollik va selektivlik, konsentrasiya va haroratning qatlam uzunligi bo'yicha o'zgarishi haqidagi ma'lumotlar etilenoksid sintezi uchun reaktorning matematik modelini aniqlashtirish imkonini berdi.

Turli katalizator partiyalarining uzoq muddatli sinovlari texnologik jarayon parametrlari hamda ish barqarorligi bo'yicha ishonchli ma'lumotlarni olish, shuningdek, katalizator resepturasini, tarkibini va modifikatsiya qiluvchi komponentlar konsentrasiyasini aniqlashtirish imkonini berdi. Qo'shimchalar, shuningdek, katalizatorning sanoat sharoitidagi ishlash holatlari ham aniqlashtirildi. Sinov natijalari 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

Halqali tashuvchidagi katalizatorning pilot reaktordagi sinovlari

Katalizator qatlami balandligi	Gazlar konsentratsiyasi, % hajm				Issiqlik tashuvchi Harorat, °C	Gaz xarorati, %	Selektivlik, %
	C ₂ H ₄	O ₂	CO ₂	C ₂ H ₄ O			
Ma'lum sharoitlarda							
100	4.50	4.20	0	7.20	229	200	-
200	4.30	4.00	0.20	7.30	229	232	80
400	4.08	3.70	0.35	7.40	230	242	79
600	3.85	3.35	0.51	7.58	230	245	79
700	3.49	3.11	0.78	7.70	231	247	78
800	3.22	2.79	1.01	7.82	232	345	77
900	3.12	2.65	1.1	7.90	232	245	76
Tajriba sharoitlarida							
100	4.50	4.20	0	7.20	229	200,0	-
200	4.38	3.90	0.1	7.25	218.5	232,6	80.0
400	4.17	3.85	0.26	7.34	229,1	241,0	78.0
500	3.92	3.58	0.44	7.47	230.0	244.7	76.5
600	3.68	3.29	0.82	7.60	234.0	246.4	74.9
700	3.45	3.01	0.79	7.73	232.0	246.8	74.8
800	3.24	2.76	0.93	7.85	232.9	246.6	74.1
900	3.06	2.53	1.07	7.96	233.8	246.2	73.8
Xaroratga bog'likligi							
100	4.50	4.20	0	7.20	236	200	-
200	4.35	4.04	0.12	7.26	235.1	241.5	80
400	4.02	3.66	0.36	7.44	236.3	257.2	75
500	3.58	3.11	0.66	7.71	238.1	269.4	73

600	3.00	2.29	1.03	8.13	240.6	290.3	68
700	2.37	1.30	1.40	8.67	244.2	298.6	66
800	2.07	0.81	1.39	8.93	246.9	272.3	66
900	1.90	0.61	1.68	9.03	248.7	259.8	65

Pilot qurilmada olingan natijalar qiyoslanib (1-rasm), sanoat va sinov katalizatorlari tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, tajribalar (nuqta) va sanoat hisoblangan (chiziq) konsyentratsiya va harorat omillarining bog'liqliklarining mosligi shuni ko'rsatadiki, olingan tarkib katalizatori sanoat katalizatoridan qolishmaydi.

1-rasm. Etilen oksidi va CO₂ konsyentratsiyalari, harorat va issiqlik tashuvchining katalizator qatlami balandligi bilan bog'liqligi

1 - issiqlik tashuvchi harorati; 2 - gazlar aralshmasi harorati; 3 - etilenoksidi unumi; 4 - hosil bo'lgan CO₂

1-rasmda katalizator qatlami balandligi bo'yicha gaz va issiqlik tashuvchining harorat o'zgarishlari ko'rsatilgan sanoat katalizatori (a, b) va sinalayotgan namuna (v, g).

Jarayonning maqbul parametrlarini aniqlash etilen va kislorod konsyentratsiyalari, gaz aralashmasini quvur markaziga yetkazish hajmi, reaktor quvurlari diametri va katalizator qatlami uzunligini aniqlashdan iborat edi.

Jarayonning yuqori issiqlik yuklanishi va samarali issiqlik uzatishni ta'minlash zaruriyati katalizator va reaktor uchun talablarni belgilaydi.

2-rasm. Katalizator qatlami balandligining haroratga bog'liqligi: sanoat katalizatorida (1, 2) va sinalayotgan namunada (3, 4)

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Paxomov, N.A. Nauchnyye osnovy prigotovleniya katalizatorov: vvedeniye v teoriyu i praktiku / N.A. Paxomov, V.A. Sad'kov // Izd-vo Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy akademii nauk. - Novosibirsk. - 2011. - 262 s.

2. Bhattacharyal I.N., Pradham J.K., Gochhayat P.K. et al. Factors controlling precipitation of finer size alumina trihydrate // Int. J. Miner. Process. 2002. Vol. 65. P. 109–124.
3. Chen Q., Yin J., Yin Z. Effect of mechanically activated seeds on the agglomeration process of supersaturated sodium aluminate liquors // Light Metals. 2007. P. 157–161.
4. Watling H. Gibbsite crystallization inhibition 2. Comparative effects of selected alditols and hydroxycarboxylic acids // Hydrometallurgy. 2000. Vol. 55. P. 289–309.
5. Pat. SSHA №4007135. Katalizator dlya okisleniya etilena i sposob polucheniya oksida etilena. N. Rizkella, S. Pak, E.D. Shmits. Zayavl. 27.04.2002. Opubl. 27.06.2006

S.Zaynobidinov, A.Boboyev, Sh.Yo'lchiyev, I.Soliyev.....	104
R_n^F va R_n^G algebralarning ayrim xossalari haqida	
D.Aroyev, S.Zikixo'jayeva.....	111
Tenglamalarning grafik ko'rinishi va ularning matematik analiz asosidagi tahlili.	
F.To'rayev.....	115
Lakunar darajali qatorlar va ularning yaqinlashish sohalari.	
A.Mardanov.....	121
Nanostrukturalarning magnitoptik spektrlarida o'lchamli effektlarning yuzaga kelish xususiyatlari.	
U.Rustamov, Q.Qurbonaliyev.....	125
Kichik o'lchamli noassotsiativ algebralarning tarixi va tasnifi.	
M. Yakubjonova, D.Sotvoldiyeva, B. Karimova.....	130
Quyosh elementlarini foydali ish ko'effisiyenti.	
R.Ikramov.....	134
Chekli optik qalinlikdagi kristal impulsli yorug'lik oqimi bilan qo'zg'otilganda, kristall lyuminessensiyasining vaqt davomida so'nish kinetikasini o'rganish.	
M.Sobirov, J.Roziqov, V.Ro'ziboyev, M.Kamolova.....	139

KIMYO FANLARI

02.00.00 - ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

CHEMICAL SCIENCES

Etilenni kislorod yoki havo kislorodi bilan oksidlash orqali etilen oksidi olish.	
K.Nigmatova, M.Maxamadjonova, X.Kadirov.....	146
Polianilin va metall oksidlari asosida trietilamin monitoringi uchun gaz sezgir material olish va uning dinamik ko'rsakichlarini aniqlash.	
O.Kuchkarov.....	152
Krantau konidagi glaukonitlarning mineralogik va kimyoviy tarkibini o'rganish hamda ularning pigmentlar olishdagi istiqbollari.	
M.Yo'ldosheva, Sh.Sharipov.....	156
Akroleinning aminosikllanish jarayonlari tadqiqoti.	
A.Umurzoqov, B.Muxiddinov, A.Ikramov, H.Vapoyev, S.Qodirov, F.Oliqulov.....	161
Litiy ionini ajratib olishda mikrokristall selluloza asosidagi sorbentlarning qo'llanilishi va bufer eritmalarning ta'siri.	
U.Axmedova, O.To'yeva, N.Qutlimurotova, M.Ashirov, Z. Qutlimurotova, N.Xasanova.....	169
Cannabis sativa l o'simligi poyasidan ligninni kimyoviy ajratish jarayonining mexanizmini o'rganish va uning morfologik tuzilishini tahlil qilish	
I.Mamatvaliyev, A.Abdumajidov, Sh.Jumamurodova, D.Rashidov.....	174
Previously investigations on essential oils from <i>artemisia</i> species.	
O.Abdullajanov.....	182
Texnik kraxmal va magniy xlorid asosida karyer va xalq xo'jaligi avtomobil yo'llaridagi changlarni bostirish uchun preparat yaratish va uning xossalari o'rganish.	
F.Oliqulov.....	186
N^2, N^3-Geksameten bis [(n-nitroanilinil)- N^2, N^3-Fenil-tiomochevina)-mochevina]ni hosil bo'lish unumiga turli omillarni ta'siri.	
F.Toshtemirov, B.Muxiddinov, A.Maxsumov.....	194
Phlomoides isochila o'simligi ekstrakti tarkibidagi fenol birikmalar miqdorini yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (yussx) usulida aniqlash	
I.Mehmanov, Sh.Abdullayev, D.Xaydarova, B.Tojiboyev, Sh.Sulaymonov.....	202
$Na_2O-K_2O-Al_2O_3-B_2O_3-SiO_2-BaO$ tizimida shisha hosil bo'lish sharoitlarini o'rganish	
Z.Matkarimov.....	207
Tabiiy suv tarkibidagi radionuklidlarning atrof-muhitga ta'sirini o'rganish	
M.Xolmurodov.....	214
Oltinugurt va fosforik kislotalar aralashmasi bilan yovilgan karoli fosfat konstratlarini ishlab chiqarish yo'li yo'lida olgan olib tug'ilgan suyuq npk o'g'itlarning tarkibi va reologik xususiyatlari.	
D.Qosimov, Sh.Namozov, A.Saidnazarov, A.Rasulov, Sh.Nomozov, O.Badalov.....	218
p^0-n^0 Geterostrukturali yarimo'tkazgichlarda Ag qo'shilgandagi holati	
A.Sultonov, X.Bozorov, A.Soliyev.....	223
Ferula samarkandica o'simligi ildizining kimyoviy tarkibi	
X.Kamoldinov, I.Asqarov, D.Boytemirova, D.Azimjonov, M.Murodov, A.Karimov.....	231